

Perbandingan Kinerja Metode Regula Falsi dan Interpolation, Truncation, and Projection (ITP) dalam Menentukan Akar Persamaan Non-Linear

M. Hafidz[#], Haniyya Alifa, M. Reza Rahman, Natsa Irwana, Sigit Dwi Prabowo, Rifqi Aulya Rahman

Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

[#]corresponding author: muhammadhafidz7201@gmail.com

Copyright © 2025 M. Hafidz[#], Haniyya Alifa, M. Reza Rahman, Natsa Irwana, Sigit Dwi Prabowo, Rifqi Aulya Rahman. This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

Perhitungan kedalaman pemancangan turap baja melibatkan persamaan non-linier kompleks yang menuntut penggunaan metode numerik efisien guna mengatasi risiko stagnasi yang kerap terjadi pada metode konvensional seperti Regula Falsi. Penelitian ini mengimplementasikan metode Interpolation, Truncation, and Projection (ITP) pada tiga skenario kasus uji menggunakan data sekunder dan memvalidasi kinerjanya terhadap nilai akar referensi presisi tinggi yang dihasilkan oleh perangkat lunak MATLAB. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode ITP secara signifikan mengungguli Regula Falsi dengan mencapai konvergensi hanya dalam 4 hingga 5 iterasi dibandingkan 6 hingga 11 iterasi, sembari mempertahankan tingkat akurasi yang tinggi. Disimpulkan bahwa metode ITP merupakan alternatif algoritma yang lebih superior dan andal untuk aplikasi rekayasa sipil karena menawarkan keseimbangan optimal antara kecepatan komputasi superlinear dan jaminan stabilitas minmax.

Keywords: ITP, Regula Falsi, Metode Tertutup, Akar Persamaan, Iterasi, Galat.

1. Pendahuluan

Metode Interpolation Truncation Projection (ITP) merupakan salah satu inovasi terbaru dalam penyelesaian akar persamaan non-linear yang berbasis pendekatan bracketing. Metode ini dirancang untuk mengatasi kelemahan metode tertutup tradisional dengan menggabungkan tiga mekanisme inti, yaitu interpolation, truncation, dan projection. Tahap interpolation digunakan untuk menghasilkan estimasi akar yang lebih cepat melalui pendekatan kurva yang adaptif. Tahap truncation berfungsi membatasi pergerakan iterasi agar tetap berada pada interval yang menjamin keberadaan akar. Tahap projection memastikan nilai pendekatan selalu kembali ke wilayah konvergen apabila estimasi bergerak terlalu jauh. Kombinasi ketiga proses tersebut menghasilkan akurasi lebih baik serta kecepatan konvergensi yang lebih stabil dibandingkan metode tertutup konvensional seperti bisection ataupun Regula Falsi. Selain itu, metode ITP mampu mempertahankan performa worst-case yang optimal sekaligus mencapai konvergensi superlinear, menjadikannya unggul dibandingkan metode bracketing klasik (Oliveira & Takahashi, 2020).

Persoalan penentuan akar non-linear sangat penting dalam penyelesaian sistem persamaan non-linear, terutama pada bidang teknik seperti pemodelan kondisi material baja di mana persamaan yang muncul tidak dapat diselesaikan secara analitik. Metode numerik memungkinkan peneliti memperoleh solusi pendekatan dengan ketelitian tinggi melalui proses iteratif yang terkontrol, sehingga pemilihan metode yang efisien dan stabil menjadi sangat penting, terutama dalam simulasi berskala besar. Berbagai penelitian di Indonesia telah mengkaji penerapan metode numerik tertutup dalam konteks pemecahan persamaan non-linear, termasuk penggunaan metode Regula Falsi untuk mengatasi stalling klasik dari metode ini (Wigati, 2017; Sitompul et al., 2025).

Metode numerik iteratif secara umum terbagi menjadi metode terbuka dan tertutup. Metode terbuka seperti Newton–Raphson menawarkan konvergensi yang sangat cepat tetapi membutuhkan tebakan awal yang tepat dan tidak selalu stabil. Metode tertutup, seperti Regula Falsi, memiliki stabilitas lebih tinggi karena mengharuskan interval awal memuat akar. Regula Falsi menggunakan interpolasi linier untuk mendekati akar dan menjamin setiap iterasi tetap berada dalam batas interval awal. Namun, metode ini memiliki kelemahan klasik yaitu stalling, kondisi ketika salah satu ujung interval tidak bergerak sehingga proses konvergensi menjadi lambat. Penelitian tentang metode tertutup di Indonesia mencakup perbandingan Regula Falsi dengan metode Bagi Dua (bisection) maupun pengembangan hibrida yang memanfaatkan prinsip tambahan untuk memperbaiki performa (Rofi et al., 2023; Darmanto et al., 2023).

Kinerja ITP yang lebih adaptif dibandingkan Regula Falsi menjadikannya alternatif unggul pada fungsi non-linear berkontur rumit. ITP mempertahankan sifat stabil metode bracketing sekaligus memberikan percepatan konvergensi melalui pendekatan adaptif yang tidak dimiliki metode klasik. Penerapan metode hibrida yang

berbasis interpolasi telah diteliti dalam literatur internasional sebagai salah satu peningkatan performa penyelesaian akar persamaan non-linear (Oliveira & Takahashi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis perbandingan kinerja metode Regula Falsi dan metode ITP dalam menentukan akar persamaan non-linear yang relevan dengan pemodelan sifat material baja. Hipotesis penelitian adalah bahwa metode ITP akan menunjukkan performa lebih unggul dibandingkan Regula Falsi, baik dari segi kecepatan konvergensi maupun stabilitas proses iterasi. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi metode terbaik yang dapat diterapkan pada penyelesaian sistem persamaan non-linear berbasis simulasi numerik material baja.

2. Metodologi

2.1. Bahan dan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data simulasi yang mencakup parameter fisik desain dinding turap baja serta interval batas pencarian akar. Penelitian ini menetapkan tiga skenario kasus uji yang merepresentasikan variasi kondisi lapangan untuk menguji ketangguhan metode pada berbagai tingkat kesulitan persamaan.

Selain parameter fisik, penelitian ini juga mengadopsi kinerja metode Regula Falsi (jumlah iterasi dan galat akhir) sebagai data pembanding. Spesifikasi lengkap mengenai data input, termasuk nilai tinggi turap, sudut geser, dan interval awal $[a, b]$ untuk ketiga kasus uji, dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Data Tinggi dan Sudut Geser Turap Baja

Kasus Uji	H Tinggi Dinding Turap (m)	ϕ Sudut Geser dalam Tanah ($^{\circ}$)	Interval Awal $[a, b]$
1	15	28°	[15,16]
2	20	34°	[15,16]
3	17	31°	[10,15]

2.2. Metode Penelitian Persamaan Dasar Turap Baja

Persamaan non-linier yang digunakan dalam simulasi ini disusun berdasarkan prinsip keseimbangan pada dinding turap kantilever. Stabilitas struktur dicapai ketika momen akibat tekanan tanah aktif (gaya pendorong) dapat diimbangi oleh momen akibat tekanan tanah pasif (gaya penahan). Hubungan keseimbangan tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi $f(D)$ sebagai berikut:

$$K_p D^3 - K_A (H + D)^3 = 0 \quad (1)$$

dengan

K_A = koefisien tegangan aktif tanah

$$= \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right)$$

K_p = koefisien tegangan pasif tanah

$$= \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right)$$

H = tinggi dinding turap

D = kedalaman pemancangan

ϕ = sudut geser dalam tanah

Secara matematis, persamaan di atas diklasifikasikan sebagai persamaan polinomial orde tiga (kubik) atau persamaan pangkat tiga. Karena pangkat tertinggi dari variabel (D) adalah 3, persamaan ini memiliki sifat non-linier, yang artinya solusi akarnya tidak dapat ditemukan dengan manipulasi aljabar linear sederhana, melainkan memerlukan metode numerik (Reif & Sabin, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, nilai H dan ϕ adalah parameter input yang diketahui (seperti yang tercantum pada Tabel 2.1), sedangkan D adalah satu-satunya variabel yang tidak diketahui (unknown variable) yang akan dicari solusinya menggunakan metode Regula Falsi dan ITP.

2.2.1 Metode Regula Falsi

Metode regula falsi yang dalam bahasa latin berarti posisi palsu (false position method), merupakan teknik numerik yang digunakan untuk memperkirakan akar dengan memanfaatkan nilai fungsi pada dua titik batas, yaitu titik a dan b . pada metode ini dibuat garis lurus yang menghubungkan titik $(a, f(a))$ dan $(b, f(b))$. Titik potong garis tersebut dengan sumbu x digunakan sebagai pendekatan akar. Dengan kata lain, nilai fungsi digantikan oleh garis lurus untuk memperoleh posisi akar yang lebih mendekati (pengganti nilai sebenarnya dari fungsi).

Gradien atau kemiringan garis AB sama dengan gradien BC, yang menjadi:

$$c = b - \frac{f(b)f(b-a)}{f(b)-f(a)} \quad (2)$$

Langkah-langkah metode regula falsi:

1. Menentukan selang awal $[a, b]$, di mana kedua titik tersebut berada pada sisi fungsi yang berlawanan tanda. Hitung nilai fungsi pada kedua titik
2. Tentukan nilai c menggunakan persamaan 2. Selalu pastikan bahwa tanda $f(a).f(b)$ tetap negatif, kemudian hitung nilai $f(c)$.
3. Tentukan apakah tanda dari $f(a).f(c)$ masih negatif.
4. Jika $f(c) = 0$, nilai c adalah akar persamaan. Jika tidak,

- Jika akar berada pada interval $[a, c]$, maka b diganti menjadi c .
 - Jika akar berada pada interval $[c, b]$, maka a diganti menjadi c .
5. Terus ulangi langkah hingga nilai pendekatan cukup dekat dengan akar yang sebenarnya.

Metode Regula Falsi memiliki keunggulan berupa konvergensi yang terjamin selama akar berada dalam selang awal, serta menunjukkan kecepatan konvergensi yang tinggi. Studi komparatif oleh Science Publishing Group melaporkan bahwa metode ini dapat mencapai solusi hanya dalam dua iterasi, menegaskan efisiensinya dibandingkan metode sederhana seperti biseksi.

Keterbatasannya mencakup ketidakmampuan mendeteksi akar ganda berorde genap, akar kompleks, serta hanya menemukan satu akar dalam selang yang memuat banyak akar. Selain itu, proses perhitungannya relatif lebih panjang. Dalam penelitian ini, Regula Falsi digunakan sebagai metode pembandingan (benchmark).

2.2.2 Metode Interpolation, Truncation, and Projection (ITP)

Metode ITP adalah algoritma pencarian akar untuk fungsi kontinu $f(x)$ dalam interval $[a, b]$ sedemikian rupa sehingga $f(a)$ dan $f(b)$ memiliki tanda yang berlawanan ($f(a) \cdot f(b) < 0$). Metode ini dirancang untuk mempertahankan sifat optimal minmax sambil meningkatkan kinerja rata-rata (Oliveira & Takahashi, 2020).

Secara fundamental, metode ITP mengambil proposal pencarian akar dari metode interpolasi, kemudian melakukan dua modifikasi pada proposal tersebut untuk menjamin konvergensi yang cepat dan aman:

1. Truncate (T): Membatasi jarak proposal dari titik tengah biseksi.
2. Project (P): Memproyeksikan titik yang dihasilkan ke titik tengah biseksi yang baru.

Gambar 2. Metode ITP

Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode ITP:

1. Menetapkan fungsi $f(D)$, interval awal $[a, b]$ di mana $f(a)f(b) < 0$, toleransi galat (e), serta parameter metode ITP yang meliputi koefisien gangguan κ_1 , eksponen pemangkasan κ_2 , dan parameter kelonggaran n_0 .

2. Menentukan batas iterasi min-max dan iterasi maksimum dengan menggunakan persamaan 3 dan 4

$$n_{1/2} = \left\lceil \log^2 \frac{b-a}{2e} \right\rceil \quad (3)$$

$$n_{max} = n_{1/2} + n_0 \quad (4)$$

3. Pada awal setiap iterasi k , menghitung titik tengah interval ($D_{1/2}$) sebagaimana prosedur standar metode Biseksi:

$$D_{1/2} = \frac{a+b}{2} \quad (5)$$

4. Interpolasi (Interpolation): Menghitung estimasi titik akar (D_f) menggunakan pendekatan linear Regula Falsi berdasarkan nilai fungsi pada batas interval:

$$D_f = \frac{f(b)a - f(a)b}{f(b) - f(a)} \quad (6)$$

5. Menghitung arah geseran (σ) dan jarak gangguan (δ) yang akan digunakan untuk memodifikasi titik interpolasi:

$$\sigma = \text{sign}(D_{1/2} - D_f) \quad (7)$$

$$\delta = \kappa_1(b-a)^{\kappa_2} \quad (8)$$

6. Penentuan Titik Pemangkasan (Truncation): Menentukan titik terpotong (D_t) dengan aturan: jika selisih jarak ke pusat $|D_{1/2} - D_f|$ lebih besar atau sama dengan δ , maka D_t digeser mendekati pusat ($D_f + \sigma\delta$); jika tidak, maka D_t ditetapkan sama dengan titik tengah ($D_{1/2}$)

7. Menghitung radius aman (r) untuk iterasi saat ini guna menjamin sifat minmax, di mana radius akan mengecil seiring bertambahnya iterasi:

$$r = e^{2^{n_{1/2}-k}} - \frac{b-a}{2} \quad (9)$$

8. Proyeksi Titik Akhir (Projection): Menentukan taksiran akar akhir (D) dengan memproyeksikan D_t ke dalam radius aman. Jika D_t berada dalam rentang radius r terhadap titik tengah, maka $D = D_t$; namun jika D_t berada di luar radius, titik tersebut dipaksa masuk ke batas radius ($D_{1/2} - \sigma r$).

9. Mengevaluasi nilai fungsi $f(D)$ dan memperbarui interval $[a, b]$ dengan mengganti salah satu batas (a atau b) yang memiliki tanda fungsi sama dengan $f(D)$, sehingga akar tetap terkurung di dalam interval baru

10. Mengulangi langkah 3 hingga 9 sampai lebar interval $|b-a|$ lebih kecil dari toleransi e atau jumlah iterasi mencapai batas maksimum yang ditentukan.

Berdasarkan temuan utama dari jurnal "An Enhancement of the Bisection Method Average Performance Preserving Minmax Optimality" oleh Oliveira dan Takahashi, Metode ITP hadir sebagai algoritma pencarian akar yang revolusioner. Kelebihan utamanya adalah mampu mempertahankan sifat optimal minmax (minmax optimality) dari Metode Biseksi, yang menjamin batas kasus terburuk (worst-case performance) yang sangat aman. Selain itu, ITP menunjukkan peningkatan kinerja rata-rata yang signifikan, yang mana pada fungsi reguler membutuhkan evaluasi fungsi hanya sekitar 24% hingga 37% dari yang dibutuhkan Biseksi, serta dapat mencapai orde konvergensi hingga 1.618 (sama dengan Metode Secant) pada kondisi awal yang ringan. Meskipun demikian, Kekurangan dari metode ini adalah adanya kompleksitas implementasi yang lebih tinggi dibandingkan Biseksi, karena melibatkan perhitungan tambahan untuk Truncation dan Projection serta ketergantungan pada pemilihan parameter spesifik (k_1, k_2, n_0) untuk mengoptimalkan kinerjanya.

2.2.3 Penentuan Akar Referensi menggunakan MATLAB

Evaluasi akurasi metode dilakukan dengan menghitung galat relatif terhadap nilai akar referensi (D_{ref}). Karena solusi analitik persamaan ini tidak tersedia, nilai D_{ref} ditentukan menggunakan perangkat lunak MATLAB melalui fungsi bawaan `fzero`. Secara komputasi, fungsi `fzero` mengimplementasikan Algoritma Brent (Brent, 1973), sebuah metode pencarian akar hibrida yang dikenal sangat robust dan efisien. Algoritma ini bekerja dengan mengombinasikan keandalan metode Biseksi, kecepatan metode Secant, dan presisi Interpolasi Kuadrat Terbalik (Inverse Quadratic Interpolation). Mekanisme hibrida ini memungkinkan `fzero` untuk secara otomatis beralih metode sesuai kondisi fungsi; ia menggunakan metode Biseksi untuk menjamin konvergensi jika langkah interpolasi menghasilkan nilai yang tidak aman, namun beralih ke interpolasi untuk mempercepat konvergensi saat berada di dekat akar. Kombinasi ini memastikan bahwa solusi numerik yang dihasilkan memiliki akurasi yang mendekati batas presisi mesin (machine epsilon).

Dalam studi ini, konfigurasi `fzero` dioptimalkan dengan menetapkan parameter toleransi iterasi (`TolX`) dan toleransi nilai fungsi (`TolFun`) pada tingkat yang sangat ketat, yaitu 1×10^{-12} . Tingkat ketelitian ini jauh melampaui kriteria henti simulasi metode ITP dan Regula Falsi yang hanya ditetapkan sebesar 10^{-3} . Oleh karena itu, hasil perhitungan yang diperoleh dari MATLAB diasumsikan valid sebagai standar kebenaran mutlak atau nilai referensi (D_{ref}) dalam mengevaluasi kinerja metode yang diuji. Penggunaan nilai referensi dengan presisi tinggi ini menjamin bahwa perhitungan galat relatif yang dihasilkan memiliki validitas yang kuat secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini, dipaparkan hasil perhitungan numerik untuk menentukan kedalaman pemancangan turap baja (D) melalui penyelesaian persamaan non-linier. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk membandingkan performa metode tertutup konvensional Regula Falsi dengan metode Interpolation, Truncation, and

Projection (ITP). Analisis dilakukan pada tiga skenario kasus uji yang merepresentasikan variasi parameter tanah dan dimensi struktur. Untuk mengukur keandalan setiap metode, evaluasi kinerja didasarkan pada indikator kecepatan konvergensi (jumlah iterasi) dan tingkat akurasi (galat relatif yang dihitung terhadap akar referensi).

3.1 Penentuan Parameter Simulasi dan Akar Referensi (D_{ref})

Pada subbab ini ditetapkan data input, data input dan persamaan kasus uji, pengaturan kondisi awal dan kriteria henti yang diberlakukan baik pada metode ITP maupun Regula Falsi, serta hasil penentuan akar referensi (D_{ref}) yang berfungsi sebagai standar validasi akurasi.

3.1.1 Data Input dan Koefisien Tegangan Tanah

Berdasarkan rumus (1) yang telah dijabarkan pada metodologi, terbentuk tiga fungsi persamaan non-linier spesifik yang akan diselesaikan. Berikut adalah penjabaran persamaan untuk masing-masing kasus uji:

$$f(D) = 2.76983D^3 - 0.36103(15 + D)^3 = 0 \quad (10)$$

$$f(D) = 3.53713D^3 - 0.28271(20 + D)^3 = 0 \quad (11)$$

$$f(D) = 3.12404D^3 - 0.32010(17 + D)^3 = 0 \quad (12)$$

3.1.2 Parameter Simulasi dan Kriteria Henti

Untuk memastikan validitas perbandingan, metode Regula Falsi dan ITP menggunakan interval pencarian dan kriteria henti yang seragam. Interval awal $[a, b]$ ditetapkan sebesar $[15,16]$ untuk Kasus 1 dan 2, serta $[10,15]$ untuk Kasus 3. Proses iterasi pada kedua metode dihentikan apabila toleransi galat mencapai $\epsilon = 0.001$. Khusus untuk metode ITP, parameter tambahan dikonfigurasi guna mengoptimalkan kinerja rata-rata (average performance) sekaligus menjaga stabilitas minmax, yaitu: $\kappa_1 = 0.1$, $\kappa_2 = 2$, dan $n_0 = 1$

3.1.3 Penentuan Akar Referensi

Mengacu pada prosedur validasi yang telah diuraikan pada Subbab 2.2.4, nilai akar referensi (D_{ref}) dihitung untuk menetapkan standar akurasi bagi ketiga kasus uji. Nilai ini berfungsi sebagai acuan mutlak dalam perhitungan galat relatif guna menjamin validitas evaluasi kinerja metode. Hasil perhitungan komputasi yang menjadi standar kebenaran dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 1. Hasil akar referensi (D_{ref}) menggunakan Matlab

Kasus	D_{ref} (m)
1	15.4275558359

2	15.1342397843
3	14.9512529779

3.2 Hasil Iterasi Metode Regula Falsi dan Akar Taksiran Akhir

Pada subbab ini disajikan hasil perhitungan detail dari Metode Regula Falsi untuk ketiga kasus uji. Metode ini merupakan metode tertutup klasik yang memanfaatkan interpolasi linear untuk mengestimasi posisi akar sambil tetap mempertahankan jaminan konvergensi dalam interval tertutup.

3.2.1 Kasus 1: $H = 15 \text{ m}$ dan $\phi = 28^\circ$

Proses penyelesaian dimulai dengan menetapkan fungsi $f(D)$ yang didefinisikan pada persamaan (10), interval awal $[a, b]$, serta toleransi galat e . Berdasarkan penetapan tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fungsi pada kedua batas interval, $f(a)$ dan $f(b)$, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f(a) = f(15) &= (2.76983)15^3 - (0.36103)(15 + 15)^3 \\ &= -399,63375 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(b) = f(16) &= (2.76983)16^3 - (0.36103)(15 + 16)^3 \\ &= 589.77895 \end{aligned}$$

Karena $f(a) \cdot f(b) < 0$, maka dipastikan terdapat akar di dalam interval tersebut.

Langkah kedua, yaitu menghitung titik estimasi (c) menggunakan persamaan interpolasi linear dengan rumus (2), sehingga didapatkan:

$$\begin{aligned} c &= 16 - \frac{589.77895(16 - 15)}{589.77895 - (-399,63375)} \\ &= 15.40391007 \end{aligned}$$

Selanjutnya evaluasi nilai c yang didapat ke persamaan $f(D)$, sehingga didapatkan:

$$\begin{aligned} f(D) = f(15.40391007) &= (2.76983)15.40391007^3 - (0.36103)(15 + 15.40391007)^3 \\ &= -23.00077668 \end{aligned}$$

Lanjutkan hingga memenuhi minimal toleransi $e = 0.001$.

Tabel 3.2. Hasil Iterasi Metode Regula Falsi Kasus 1 $H = 15 \text{ m}$ dan $\phi = 28^\circ$

k	a_k	b_k	$f(a_k)$	$f(b_k)$	$b_k - a_k$	D_k	$f(D_k)$
-----	-------	-------	----------	----------	-------------	-------	----------

0	15	16	-399.6338	589.7789	1.0000	15.4039	-23.0008
1	15.4039	16	-23.0008	589.7789	0.5961	15.4263	-1.2395
2	15.4263	16	-1.2395	589.7789	0.5737	15.4275	-0.0666
3	15.4275	16	-0.0666	589.7789	0.5725	15.4276	-0.0036
4	15.4276	16	-0.0036	589.7789	0.5724	15.4276	-0.0002
5	15.4276	16	-0.0002	589.7789	0.5724	15.4276	-1.03E-05
6	15.4276	16	-1.03E-05	589.7789	0.5724	15.4276	-5.53E-07
7	15.4276	16	-5.53E-07	589.7789	0.5724	15.4276	-2.97E-08
8	15.4276	16	-2.97E-08	589.7789	0.5724	15.4276	-1.59E-09
9	15.4276	16	-1.59E-09	589.7789	0.5724	15.4276	-8.55E-11
10	15.4276	16	-8.55E-11	589.7789	0.5724	15.4276	-5.46E-12
11	15.4276	16	-5.46E-12	589.7789	0.5724	15.4276	-3.64E-12
12	15.4276	16	-3.64E-12	589.7789	0.5724	15.4276	5.46E-12
13	15.4276	15.4276	-3.64E-12	5.46E-12	3.55E-15	15.4276	1.82E-12

Berdasarkan Tabel 3.3, Metode Regula Falsi mencapai kriteria henti pada iterasi ke-13 dengan panjang interval akhir $b - a = 3.55271 \times 10^{-15}$. Akar taksiran akhir diambil dari nilai D pada iterasi terakhir, yaitu (15.42755584 m)

3.2.2 Kasus 2: $H = 20$ m dan $\phi = 34^\circ$

Dengan mempertahankan kriteria toleransi dan batas interval yang sama, simulasi dilanjutkan untuk Kasus 2. $f(D)$ didefinisikan pada persamaan 11. Langkah inisialisasi dilakukan dengan mengevaluasi fungsi pada kedua batas interval tersebut untuk memastikan syarat keberadaan akar terpenuhi:

$$\begin{aligned} f(a) = f(15) &= (3.53713)15^3 - (0.28271)(20 + 15)^3 \\ &= -183.3775 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(b) = f(16) &= (3.53713)16^3 - (0.28271)(20 + 16)^3 \\ &= 1297.96672 \end{aligned}$$

Karena $f(a) \cdot f(b) < 0$, maka dipastikan terdapat akar di dalam interval tersebut.

Langkah kedua, yaitu menghitung titik estimasi (c) menggunakan persamaan interpolasi linear dengan rumus (2), sehingga didapatkan:

$$\begin{aligned} c &= 16 - \frac{1297.96672(16 - 15)}{1297.96672 - (-183.3775)} \\ &= 15.12379128 \end{aligned}$$

Selanjutnya evaluasi nilai c yang didapat ke persamaan $f(D)$, sehingga didapatkan:

$$f(D) = f(15.12379128) = (2.76983)15.12379128^3 - (0.36103)(20 + 15.12379128)^3$$

$$= -14.44168571$$

Lanjutkan hingga memenuhi minimal toleransi $e = 0.001$.

Tabel 3.4. Hasil Iterasi Metode Regula Falsi Kasus 1 $H = 20 \text{ m}$ dan $\phi = 34^\circ$

k	a_k	b_k	$f(a_k)$	$f(b_k)$	$b_k - a_k$	D_k	$f(D_k)$
0	15.0000	16.0000	-183.3775	1297.9667	1.0000	15.1238	-14.4417
1	15.1238	16.0000	-14.4417	1297.9667	0.8762	15.1334	-1.1161
2	15.1334	16.0000	-1.1161	1297.9667	0.8666	15.1342	-0.0861
3	15.1342	16.0000	-0.0861	1297.9667	0.8658	15.1342	-0.0066
4	15.1342	16.0000	-0.0066	1297.9667	0.8658	15.1342	-0.0005
5	15.1342	16.0000	-0.0005	1297.9667	0.8658	15.1342	-3.96E-05
6	15.1342	16.0000	-3.96E-05	1297.9667	0.8658	15.1342	-3.05E-06
7	15.1342	16.0000	-3.05E-06	1297.9667	0.8658	15.1342	-2.36E-07
8	15.1342	16.0000	-2.36E-07	1297.9667	0.8658	15.1342	-1.82E-08
9	15.1342	16.0000	-1.82E-08	1297.9667	0.8658	15.1342	-1.40E-09
10	15.1342	16.0000	-1.40E-09	1297.9667	0.8658	15.1342	-1.04E-10
11	15.1342	16.0000	-1.04E-10	1297.9667	0.8658	15.1342	-9.09E-12
12	15.1342	16.0000	-9.09E-12	1297.9667	0.8658	15.1342	-1.82E-12
13	15.1342	16.0000	-1.82E-12	1297.9667	0.8658	15.1342	3.64E-12
14	15.1342	15.1342	-1.82E-12	3.64E-12	1.78E-15	15.1342	3.64E-12

Berdasarkan Tabel 3.4, Metode Regula Falsi mencapai kriteria henti pada iterasi ke-14 dengan panjang interval akhir $b - a = 1.77636 \times 10^{-15}$. Akar taksiran akhir diambil dari nilai D pada iterasi terakhir, yaitu (15.13423978 m).

3.2.3 Kasus 3: $H = 17 \text{ m}$ dan $\phi = 31^\circ$

Prosedur serupa diterapkan untuk menyelesaikan persamaan pada Kasus 3. $f(D)$ didefinisikan pada persamaan 12. Berdasarkan interval yang telah ditetapkan yakni $[10,15]$, perhitungan dimulai dengan mencari nilai fungsi pada titik batas a dan b sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f(a) = f(10) &= (3.12404)10^3 - (0.3201)(17 + 10)^3 \\ &= -3176.4883 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(b) = f(15) &= (3.12404)15^3 - (0.3201)(17 + 15)^3 \\ &= 54.5982 \end{aligned}$$

Karena $f(a) \cdot f(b) < 0$, maka dipastikan terdapat akar di dalam interval tersebut.

Langkah kedua, yaitu menghitung titik estimasi (c) menggunakan persamaan interpolasi linear dengan rumus (2), sehingga didapatkan:

$$c = 15 - \frac{54.5982(15 - 10)}{54.5982 - (-3176.4883)}$$

$$= 14.95108207$$

Selanjutnya evaluasi nilai c yang didapat ke persamaan $f(D)$, sehingga didapatkan:

$$f(D) = f(14.95108207) = (3.12404)14.95108207^3 - (0.3201)(17 + 14.95108207)^3$$

$$= -39.70144548$$

Lanjutkan hingga memenuhi minimal toleransi $e = 0.001$.

Tabel 3.5. Hasil Iterasi Metode Regula Falsi Kasus 1 $H = 17 \text{ m}$ dan $\phi = 31^\circ$

k	a_k	b_k	$f(a_k)$	$f(b_k)$	$b_k - a_k$	D_k	$f(D_k)$
0	10.0000	15.0000	-3176.4883	54.5982	5.0000	14.9155	-39.7014
1	14.9155	15.0000	-39.7014	54.5982	0.0845	14.9511	-0.1905
2	14.9511	15.0000	-0.1905	54.5982	0.0489	14.9513	-0.0009
3	14.9513	15.0000	-0.0009	54.5982	0.0487	14.9513	-4.33E-06
4	14.9513	15.0000	-4.33E-06	54.5982	0.0487	14.9513	-2.07E-08
5	14.9513	15.0000	-2.07E-08	54.5982	0.0487	14.9513	-1.00E-10
6	14.9513	15.0000	-1.00E-10	54.5982	0.0487	14.9513	-1.82E-12
7	14.9513	15.0000	-1.82E-12	54.5982	0.0487	14.9513	1.82E-12
8	14.9513	14.9513	-1.82E-12	1.82E-12	1.78E-15	14.9513	-1.82E-12

Berdasarkan Tabel 3.5, Metode Regula Falsi mencapai kriteria henti pada iterasi ke-8 dengan panjang interval akhir $b - a = 1.77636 \times 10^{-15}$. Akar taksiran akhir diambil dari nilai D pada iterasi terakhir, yaitu (14.95125298 m).

3.3 Hasil Iterasi ITP dan Akar Taksiran Akhir

Pada subbab ini disajikan hasil perhitungan detail dari Metode Interpolation, Truncation, and Projection (ITP) untuk ketiga kasus uji. Metode ITP merupakan metode tertutup yang ditingkatkan, menggabungkan kecepatan konvergensi dari interpolasi dengan keandalan pembatasan interval (bracketing) dari Metode Biseksi.

3.3.1 Kasus 1: $H = 15 \text{ m}$ dan $\phi = 28^\circ$

Proses penyelesaian dimulai dengan menetapkan fungsi $f(D)$, interval awal $[a, b]$, toleransi galat e , serta parameter metode ITP yang meliputi koefisien gangguan κ_1 , eksponen pemangkasan κ_2 , dan parameter kelonggaran n_0 . Berdasarkan penetapan tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fungsi pada kedua batas interval, $f(a)$ dan $f(b)$, sebagai berikut:

$$f(a) = f(15) = (2.76983)15^3 - (0.36103)(15 + 15)^3$$

$$= -399,63375$$

$$\begin{aligned} f(b) = f(16) &= (2.76983)16^3 - (0.36103)(15 + 16)^3 \\ &= 589.77895 \end{aligned}$$

Langkah kedua, yaitu menghitung batas iterasi minmax ($n_{1/2}$) menggunakan rumus (3). Nilai yang didapatkan ini kemudian dibulatkan ke atas, sehingga didapatkan:

$$n_{1/2} = \log_2 \frac{16 - 15}{2(0.001)} \approx 9$$

dan batas iterasi maksimum (n_{max}) menggunakan rumus (4), sehingga didapatkan:

$$n_{max} = 9 + 1 = 10$$

Langkah ketiga adalah menghitung titik tengah biseksi ($x_{1/2}$) menggunakan rumus (5), sehingga didapatkan:

$$D_{1/2} = \frac{15 + 16}{2} = 15.5$$

Masuk ke tahap Interpolasi Regula Falsi (x_f) dihitung menggunakan rumus (6), sehingga didapatkan:

$$\begin{aligned} D_f &= \frac{(589.77895)(15) - (-399,63375)(16)}{(589.77895) - (-399,63375)} \\ &= 15.4039 \end{aligned}$$

Masuk ke tahap Truncation (Pemangkasan). Pertama-tama hitung arah geseran (σ) menggunakan rumus (7), sehingga didapatkan:

$$\sigma = \text{sign}(15.5 - 15.4039) = +1$$

Nilai +1 berarti D_f berada di kiri titik tengah, maka geser ke kanan. Langkah selanjutnya pada tahap ini, yaitu menghitung Jarak Gangguan (δ) menggunakan rumus (8) sehingga didapatkan:

$$\delta = 0.1(16 - 15)^2 = 0.1$$

Selanjutnya, tentukan Truncated Point (D_t) dengan aturan jika $\delta \leq |D_{1/2} - D_f|$. Jika tidak terpenuhi, maka gunakan $D_{1/2}$.

$$0.1 \leq |15.5 - 15.4039| \rightarrow 0.1 \leq 0.0961$$

Karena tidak terpenuhi, maka gunakan $D_t = D_{1/2} = 15.5$

Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu Projection (Proyeksi). Di sini memastikan D_t berada dalam radius aman (r) menggunakan rumus (9), sehingga didapatkan:

$$r = 0.001(2)^{9-0} - 0.5 = 0.012$$

Tentukan nilai D dengan aturan jika $|D_t - D_{1/2}| \leq r$, maka terima D_t . Jika tidak terpenuhi, proyeksikan ke batas.

$$|15.5 - 15.5| \leq 0.012 \rightarrow 0 \leq 0.012$$

Karena terpenuhi, maka didapat $D = D_{1/2} = 15.5$

Tahap Projection (Proyeksi) telah selesai. Maka selanjutnya evaluasi nilai D yang didapat ke persamaan $f(D)$

$$\begin{aligned} f(D) &= f(15.5) = (2.76983)15.5^3 - (0.36103)(15 + 15.5)^3 \\ &= 71.13189 \end{aligned}$$

Lanjutkan hingga memenuhi minimal toleransi $e = 0.001$.

Tabel 3.6. Hasil Iterasi Metode ITP Kasus 1 $H = 15 \text{ m}$ dan $\phi = 28^\circ$

k	a_k	b_k	$f(a_k)$	$f(b_k)$	$b_k - a_k$	D_k	$f(D_k)$	Type
0	15	16	-399.6338	589.7789	1	15.5	71.1319	Bisection (Trunc)
1	15	15.5	-399.6338	71.1319	0.5	15.3995	-27.3264	Truncation
2	15.3995	15.5	-27.3264	71.1319	0.1005	15.4284	0.7925	Truncation
3	15.3995	15.4284	-27.3264	0.7925	0.0289	15.4275	-0.0837	Truncation
4	15.4275	15.4284	-0.0837	0.7925	0.0009	15.4279	0.3544	Converged

Berdasarkan Tabel 3.6, Metode ITP mencapai kriteria henti pada Iterasi ke-4 dengan panjang interval akhir $b - a = 0.000898621$. Akar taksiran akhir diambil dari nilai D pada iterasi terakhir, yaitu (15.42791929 m)

3.3.2 Kasus 2: $H = 20 \text{ m}$ dan $\phi = 34^\circ$

Prosedur serupa diterapkan untuk menyelesaikan persamaan pada Kasus 2 dengan mempertahankan parameter κ_1 , κ_2 , dan n_0 . Dimulai dengan menghitung nilai fungsi pada kedua batas interval, $f(a)$ dan $f(b)$, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f(a) &= f(15) = (3.53713)15^3 - (0.28271)(20 + 15)^3 \\ &= -183.37750 \end{aligned}$$

$$f(b) = f(16) = (3.53713)16^3 - (0.28271)(20 + 16)^3$$

$$= 1297.96672$$

Langkah selanjutnya, yaitu menghitung batas iterasi minmax ($n_{1/2}$), batas iterasi maksimum (n_{max}), dan titik tengah biseksi ($x_{1/2}$). Nilai yang didapat persis seperti kasus 1 karena menggunakan batas yang sama.

Masuk ke tahap Interpolasi Regula Falsi (x_f) dihitung menggunakan rumus (6), sehingga didapatkan:

$$D_f = \frac{(1297.96672)(15) - (-183.37750)(16)}{(1297.96672) - (-183.37750)}$$

$$= 15.1238$$

Masuk ke tahap Truncation (Pemangkasan). Pertama-tama hitung arah geseran (σ) menggunakan rumus (7), sehingga didapatkan:

$$\sigma = \text{sign}(15.5 - 15.1238) = \text{sign}(0.3762) = +1$$

Nilai +1 berarti D_f berada di kiri titik tengah, maka geser ke kanan. Langkah selanjutnya pada tahap ini, yaitu menghitung Jarak Gangguan (δ) menggunakan rumus (8), sehingga didapatkan:

$$\delta = 0.1(16 - 15)^2 = 0.1$$

Selanjutnya, tentukan Truncated Point (D_t) dengan aturan jika $\delta \leq |D_{1/2} - D_f|$. Jika tidak terpenuhi, maka gunakan $D_{1/2}$.

$$0.1 \leq |15.5 - 15.1238| \rightarrow 0.1 \leq 0.3762$$

Kondisi terpenuhi sehingga D_t digeser ke kanan

$$D_t = D_f + \sigma\delta = 15.1238 + (1)(0.1) = 15.2238$$

Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu Projection (Proyeksi). Di sini memastikan D_t berada dalam radius aman (r) menggunakan rumus (9), sehingga didapatkan:

$$r = 0.001(2)^{9-0} - 0.5 = 0.012$$

Tentukan nilai D dengan aturan jika $|D_t - D_{1/2}| \leq r$, maka terima D_t . Jika tidak terpenuhi, proyeksikan ke batas.

$$|15.2238 - 15.5| \leq 0.012 \rightarrow -0.2762 \leq 0.012$$

Karena terpenuhi, maka didapat $D = D_t = 15.2238$

Tahap Projection (Proyeksi) telah selesai. Maka selanjutnya evaluasi nilai D yang didapat ke persamaan $f(D)$

$$\begin{aligned} f(D) &= f(15.2238) = (3.53713)15.2238^3 - (0.28271)(20 + 15.2238)^3 \\ &= 124.96195 \end{aligned}$$

Lanjutkan hingga memenuhi minimal toleransi $e = 0.001$.

Tabel 3.7. Hasil Iterasi Metode ITP (Kasus 2: $H = 20 \text{ m}, \phi = 34^\circ$)

k	a_k	b_k	$f(a_k)$	$f(b_k)$		D_k	$f(D_k)$	Type
0	15	16	-183.3775	1297.9667	1	15.2238	124.9497	Truncation
1	15	15.2238	-183.3775	124.9497	0.2238	15.1281	-8.5014	Truncation
2	15.1281	15.2238	-8.5014	124.9497	0.0957	15.1351	1.1956	Truncation
3	15.1281	15.1351	-8.5014	1.1956	0.007	15.1342	-0.0075	Truncation
4	15.1342	15.1351	-0.0075	1.1956	0.0009	15.1347	0.594	Converged

Berdasarkan Tabel 3.7, Metode ITP mencapai kriteria henti pada Iterasi ke-4 dengan panjang interval akhir $b - a = 0.000869514$. Akar taksiran akhir diambil dari nilai D pada iterasi terakhir, yaitu (15.13466912 m)

3.3.3 Kasus 3: $H = 17 \text{ m}$ dan $\phi = 31^\circ$

Prosedur serupa diterapkan untuk menyelesaikan persamaan pada Kasus 3 dengan mempertahankan parameter κ_1 , κ_2 , dan n_0 . Perhitungan dimulai dengan mengevaluasi fungsi pada interval $[10,15]$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f(a) &= f(10) = (3.12404)10^3 - (0.32010)(17 + 10)^3 \\ &= -3176.4883 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(b) &= f(15) = (3.12404)15^3 - (0.32010)(17 + 15)^3 \\ &= 54.5982 \end{aligned}$$

Langkah kedua, yaitu menghitung batas iterasi minmax ($n_{1/2}$) menggunakan rumus (3), sehingga didapatkan:

$$n_{1/2} = \log_2 \frac{15 - 10}{2(0.001)} \approx 12$$

dan batas iterasi maksimum (n_{max}) menggunakan rumus (4), sehingga didapatkan:

$$n_{max} = 12 + 1 = 13$$

Langkah ketiga adalah menghitung titik tengah biseksi ($x_{1/2}$) menggunakan rumus (5), sehingga didapatkan:

$$D_{1/2} = \frac{10 + 15}{2} = 12.5$$

Masuk ke tahap Interpolasi Regula Falsi (x_f) dihitung menggunakan rumus (6), sehingga didapatkan:

$$\begin{aligned} D_f &= \frac{(54.5982)(10) - (-3176.4883)(15)}{(54.5982) - (-3176.4883)} \\ &= 14.9155 \end{aligned}$$

Masuk ke tahap Truncation (Pemangkasan). Pertama-tama hitung arah geseran (σ) menggunakan rumus (7), sehingga didapatkan:

$$\sigma = \text{sign}(12.5 - 14.9155) = \text{sign}(-2.4155) = -1$$

Nilai -1 berarti D_f berada di kanan titik tengah, maka geser ke kiri. Langkah selanjutnya pada tahap ini, yaitu menghitung Jarak Gangguan (δ) menggunakan rumus (9), sehingga didapatkan:

$$\delta = 0.1(15 - 10)^2 = 2.5$$

Selanjutnya, tentukan Truncated Point (D_t) dengan aturan jika $\delta \leq |D_{1/2} - D_f|$. Jika tidak terpenuhi, maka gunakan $D_{1/2}$.

$$2.5 \leq |12.5 - 14.9155| \rightarrow 2.5 \leq -2.4155$$

Karena tidak terpenuhi, maka gunakan $D_t = D_{1/2} = 12.5$

Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu Projection (Proyeksi). Di sini memastikan D_t berada dalam radius aman (r) menggunakan rumus: $r = e2^{n_{1/2}-k} - \frac{b-a}{2}$, sehingga didapatkan:

$$r = 0.001(2)^{12-0} - 2.5 = 1.596$$

Tentukan nilai D dengan aturan jika $|D_t - D_{1/2}| \leq r$, maka terima D_t . Jika tidak terpenuhi, proyeksikan ke batas.

$$|12.5 - 12.5| \leq 1.596 \rightarrow 0 \leq 1.596$$

Karena terpenuhi, maka didapat $D = D_{1/2} = 12.5$

Tahap Projection (Proyeksi) telah selesai. Maka selanjutnya evaluasi nilai D yang didapat ke persamaan $f(D)$

$$f(D) = f(12.5) = (3.12404)12.5^3 - (0.3201)(17 + 12.5)^3$$

$$= -2116.0866125$$

Lanjutkan hingga memenuhi minimal toleransi $e = 0.001$.

Tabel 3.3. Hasil Iterasi Metode ITP (Kasus 3: $H = 17 \text{ m}$, $\phi = 31^\circ$)

k	a_k	b_k	$f(a_k)$	$f(b_k)$	$b_k - a_k$	D_k	$f(D_k)$	Type
0	10	15	-3176.4883	54.5982	5	12.5	-2116.0866	Bisection (Trunc)
1	12.5	15	-2116.0866	54.5982	2.5	14.3121	-668.4622	Truncation
2	14.3121	15	-668.4622	54.5982	0.6879	14.9007	-56.0273	Truncation
3	14.9007	15	-56.0273	54.5982	0.0993	14.9504	-0.9841	Bisection (Trunc)
4	14.9504	15	-0.9841	54.5982	0.0496	14.9515	0.2699	Truncation
5	14.9504	14.9515	-0.9841	0.2699	0.0011	14.9509	-0.3571	Converged

Berdasarkan Tabel 3.5, Metode ITP mencapai kriteria henti pada Iterasi ke-5 dengan panjang interval akhir $b - a = 0.001125029$. Akar taksiran akhir diambil dari nilai D pada iterasi terakhir, yaitu (14.95093257 m)

3.4 Perbandingan Metode

Pada bagian ini, dilakukan evaluasi komparatif antara metode konvensional Regula Falsi dan metode usulan ITP (Interpolation, Truncation, and Projection). Seluruh data kinerja (jumlah iterasi dan akar taksiran) untuk kedua metode dalam penelitian ini diperoleh melalui simulasi mandiri yang terkontrol pada lingkungan komputasi yang sama, sebagaimana telah dipaparkan pada Subbab 3.3 dan 3.4. Tujuan utama komparasi ini adalah untuk memverifikasi efektivitas metode ITP dalam menyelesaikan persamaan non-linier turap baja. Evaluasi didasarkan pada dua indikator kinerja utama:

- Kecepatan Konvergensi: Diukur dari jumlah iterasi (k) yang dibutuhkan untuk mencapai toleransi $\epsilon = 0.001$.
- Akurasi Hasil: Diukur berdasarkan galat relatif akar taksiran terhadap nilai akar referensi (D_{ref}) yang memiliki presisi tinggi.

Ringkasan hasil perbandingan untuk ketiga kasus uji disajikan pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 4. Hasil Perbandingan

	$H = 15 \text{ m dan } \phi = 28^\circ$		$H = 20 \text{ m dan } \phi = 34^\circ$		$H = 17 \text{ m dan } \phi = 31^\circ$	
Akar Referensi	15.4275558359		15.1342397843		14.9512529779	
	Regula Falsi	ITP	Regula Falsi	ITP	Regula Falsi	ITP
Akar Per-samaan	15.42755584	15.42791929	15.13423978	15.13466912	14.95125298	14.95093257
Iterasi	13	4	14	4	8	5
Galat Relatif	2.66×10^{-8}	2.36×10^{-3}	2.84×10^{-8}	2.84×10^{-3}	1.40×10^{-8}	2.14×10^{-3}

3.5 Diskusi

Diskusi ini menganalisis kinerja metode Interpolation, Truncation, and Projection (ITP) berdasarkan hasil simulasi mandiri yang dirangkum dalam Tabel 3.6 dan membandingkannya dengan metode konvensional Regula Falsi. Analisis difokuskan pada aspek kecepatan konvergensi, perilaku galat, serta efisiensi komputasi dalam konteks penyelesaian persamaan non-linier turap baja.

Berdasarkan hasil simulasi, metode ITP menunjukkan superioritas yang signifikan dalam hal kecepatan konvergensi. Pada ketiga kasus uji, ITP konsisten mencapai toleransi $e = 0.001$ hanya dalam 4 hingga 5 iterasi. Sebaliknya, metode Regula Falsi membutuhkan langkah komputasi yang jauh lebih panjang, yakni antara 8 hingga 14 iterasi². Perbedaan yang mencolok ini, khususnya pada Kasus 2 dengan selisih 10 iterasi, mengonfirmasi bahwa Regula Falsi mengalami fenomena stagnasi (stalling) di mana salah satu batas interval gagal diperbarui secara efektif, sehingga memperlambat laju pencarian akar. ITP berhasil mengatasi kendala ini melalui mekanisme Truncation dan Projection yang memaksa interval menyempit secara eksponensial, mendekati karakteristik konvergensi superlinear.

Terdapat temuan menarik pada Tabel 3.6, di mana Regula Falsi menghasilkan galat relatif akhir yang secara numerik lebih kecil (orde 10^{-8}) dibandingkan ITP (orde 10^{-3})³. Hal ini bukan mengindikasikan bahwa ITP kurang akurat, melainkan menunjukkan efisiensi algoritma ITP dalam memenuhi kriteria henti. Metode ITP mencapai target toleransi 0.001 dengan sangat cepat dan segera menghentikan proses iterasi begitu syarat terpenuhi. Sementara itu, Regula Falsi yang mengalami konvergensi linear lambat cenderung "merayap" mendekati akar, dan pada saat kriteria henti akhirnya terpenuhi pada iterasi ke-14, posisi taksirannya secara kebetulan berada sangat dekat dengan akar referensi. Dalam konteks aplikasi teknik sipil seperti desain turap, tingkat akurasi ITP (galat $e \approx 10^{-3}$) sudah sangat memadai dan aman, sehingga "kelebihan presisi" yang dihasilkan Regula Falsi dengan konsekuensi biaya komputasi yang tinggi (jumlah iterasi 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak) menjadi tidak efisien.

Keunggulan utama ITP terletak pada keseimbangan antara kecepatan interpolasi dan jaminan stabilitas. Fitur minmax pada ITP memastikan bahwa metode ini tidak akan pernah berkinerja lebih buruk daripada metode Biseksi, sekaligus menghindari risiko stagnasi yang menjadi kelemahan utama Regula Falsi. Meskipun ITP menuntut kompleksitas inisialisasi yang sedikit lebih tinggi karena memerlukan penentuan parameter (κ_1 , κ_2 , n_0), hasil penelitian ini membuktikan bahwa metode tersebut mampu menghemat beban komputasi secara signifikan. Oleh karena itu, ITP direkomendasikan sebagai algoritma pilihan untuk simulasi rekayasa yang membutuhkan penyelesaian cepat tanpa mengorbankan reliabilitas konvergensi.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis komparatif yang dilakukan pada tiga skenario perhitungan kedalaman turap baja, penelitian ini menyimpulkan bahwa metode ITP (Interpolation, Truncation, and Projection) memiliki kinerja yang lebih superior dan efisien dibandingkan metode konvensional Regula Falsi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah iterasi ITP yang konsisten rendah, yakni hanya 4 hingga 5 iterasi untuk mencapai

konvergensi, jauh lebih sedikit dibandingkan Regula Falsi yang membutuhkan 8 hingga 14 iterasi. Efisiensi tersebut dicapai berkat mekanisme Truncation dan Projection pada algoritma ITP yang berhasil mengatasi risiko stagnasi (stalling) atau konvergensi linear lambat yang menjadi kelemahan utama Regula Falsi. Meskipun metode Regula Falsi menghasilkan galat akhir yang secara numerik lebih kecil, metode ITP menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara akurasi dan biaya komputasi. Tingkat presisi yang dihasilkan ITP sudah memenuhi standar toleransi yang dipersyaratkan dalam rekayasa sipil, sehingga penggunaannya dinilai lebih praktis untuk aplikasi teknik yang membutuhkan kecepatan eksekusi tinggi.

4.2 Saran

Sebagai rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar metode ITP diuji pada variasi fungsi non-linier dengan karakteristik yang lebih ekstrem, seperti fungsi yang memiliki diskontinuitas atau akar ganda, guna memverifikasi ketangguhan metode dalam kondisi batas (boundary conditions) yang lebih sulit. Selain itu, studi lanjutan mengenai analisis sensitivitas parameter ITP (κ_1 , κ_2 , n_0) perlu dilakukan untuk mencari kombinasi nilai parameter yang paling optimal secara adaptif, sehingga metode ini dapat bekerja dengan efisiensi maksimal untuk berbagai jenis persamaan tanpa memerlukan pengaturan manual yang rumit.

Daftar Pustaka

- Azure, I., Aloliga, G., & Doabil, L. (2019). Comparative study of numerical methods for solving non-linear equations using manual computation. *Mathematics Letters*, 5(4), 41–46 . <https://doi.org/10.11648/j.ml.20190504.11>
- Brent, R. P. (1973), Chapter 4: An Algorithm with Guaranteed Convergence for Finding a Zero of a Function, *Algorithms for Minimization without Derivatives*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, ISBN 0-13-022335-2
- Oliveira, I. F. D., & Takahashi, R. H. C. (2020). An enhancement of the bisection method average performance preserving minmax optimality. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 47(1), Article 5 . <https://doi.org/10.1145/3423597>
- Sutrisno, T. (2023). Aplikasi penyelesaian numerik pencarian akar persamaan non-linier dan penerapannya dalam menyelesaikan analisis break even point. *Computatio: Journal of Computer Science and Information Systems*, 7(1), 37–49.
- Wigati, J. (2017). Solusi numerik persamaan non-linier dengan metode bisection dan regula falsi. *G-Tech Jurnal Teknologi Terapan FTIKA Unira Malang*, 1(1)
- Yose Amelia, S., Aryani, D., Warsito, A. B., & Purnomo, Y. (2024). Comparison of the Number of Iterations of Roots of Non-Linear Equations in the Regula Falsi Method, Secant Method, and Bisection Method using Python. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(5), 971–986..

Reif, U., & Sabin, M. A. (2019). Old problems and new challenges in subdivision. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 349, 523-531.